

Torino, 1 Gennaio 2021

Palmanova ed il suo giorno di fondazione

Amelia Carolina Sparavigna¹ e Lidia Dastrù²

¹ Politecnico di Torino, Torino, Italy

² Ricercatrice indipendente, Torino, Italy

Palmanova è una città fortezza la cui prima pietra venne posta il 7 Ottobre 1593. In origine la città si chiamava Palma per ricordare la battaglia di Lepanto che si era svolta il 7 Ottobre del 1571. In questo articolo proponiamo un legame tra la planimetria della fortezza ed il sorgere del sole il giorno della battaglia di Lepanto.

Palmanova aerea. Cortesia: Mj6s, IlirikIlirik, Hohum per Wikipedia.

Torino, 1 Gennaio 2021

Palmanova fu concepita e realizzata come una struttura fortificata di confine, punto avanzato per le operazioni belliche della Repubblica di Venezia. "Il suo nome originale era Palma, simbolo della vittoria, a ricordo della battaglia di Lepanto; il "nova" venne infatti aggiunto, due secoli dopo la fondazione, da Napoleone Bonaparte, con la costruzione della terza cerchia fortificata."¹

Il progetto originale della città fortezza si basava su un progetto a pianta poligonale a undici lati. "Il 29 gennaio dello stesso anno il Senato [1593] decise per un decagono, ma il 17 settembre optò per l'ennagono, anche per ragioni economiche (più alto il numero dei bastioni e più dispendiosa la costruzione). Marc'Antonio Martinengo di Villachiara, che nel 1593 ricevette dal Senato la nomina a capo da guerra, fu inviato in Friuli a individuare un'ideale ubicazione della nuova fortezza, e presentò anch'egli al Senato il proprio progetto, che tuttavia non venne accettato. Si realizzarono invece due copie di un modello, nel quale i bastioni erano rappresentati in base alle proposte di Giulio Savorgnan, mentre la strada coperta, la controscarpa e la sezione dei parapetti su quelle del Villachiara. I lavori per la realizzazione della prima cerchia e del fossato richiesero circa trent'anni e si conclusero nel 1623"².

Il Rif. 1 ci dice che il 7 Ottobre del 1593 "si svolge la cerimonia della posa della prima pietra della città-fortezza di Palmanova". Non è un caso, che sia stata fondata il 7 Ottobre. Come abbiamo detto all'inizio, la città si chiamava Palma per ricordare la battaglia di Lepanto che si era svolta il 7 Ottobre del 1571.

Vista questa coincidenza tra le date, viene spontanea la domanda seguente: vi è forse una relazione tra una delle direzioni della pianta della città ed il sorgere del sole il giorno della posa della prima pietra? Oppure, un altro giorno importante per la città? In effetti, capita di trovare scritto o sentir dire che le città antiche, quelle fondate dai Romani, avessero l'orientazione del loro decumano, la via principale della città, determinata dal sorgere del sole il giorno di fondazione oppure dall'allineamento verso il punto ortivo un giorno importante per la città.

Ebbene, ci siamo chieste se nel caso di Palmanova, di cui si ha il giorno della posa della prima pietra, si abbia una qualche relazione tra l'azimut ortivo del sole il 7 Ottobre.

Intanto notiamo che nel 1582, la Serenissima aveva già adottato il calendario

1 https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Palmanova

2 https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_di_Palmanova

Torino, 1 Gennaio 2021

Gregoriano, e che quindi la data del giorno di fondazione è data gregoriana. Proviamo a simulare con un software, SunCalc.org, che fornisce la direzione del sorgere e del tramontare del sole su mappe satellitari. Non abbiamo un buon allineamento per il 7 Ottobre, come vediamo dalla figura seguente che è uno screenshot del sito.

Però, per il 17 Ottobre le cose vanno decisamente meglio, come nell'immagine seguente.

Torino, 1 Gennaio 2021

Il 17 Ottobre sarebbe la data gregoriana della Battaglia di Lepanto. Nel 1571 era ancora in vigore il calendario Giuliano. Sarà stato voluto questo allineamento col sorgere del sole, proprio come esso sorgeva il giorno della battaglia di Lepanto?

Questa è la domanda che ci siamo poste.

Palmanova presenta anche una orientazione solare col solstizio d'inverno, come mostrato dalla simulazione seguente.

Tra le due orientazioni quella riferita alla battaglia di Lepanto e quella riferita al solstizio, la prima sembra più attinente al carattere militare di Palma.

Riferimenti

[1] Mirko Riazzoli. Cronologia di Venezia dalla fondazione ai giorni nostri. Youcanprint, Nov 9, 2017